

Open Science Infrastructuur Call for proposals

2024 1e ronde

OPEN
SCIENCE
NL

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Achtergrond	3
1.2	Beschikbaar budget	4
1.3	Indieningsdeadline(s)	4
2	Doel	5
2.1	Doelstelling van het programma	5
2.2	Maatschappelijke impact	6
3	Voorwaarden voor aanvragers	7
3.1	Wie kan aanvragen	7
3.2	Wat kan aangevraagd worden	8
3.3	Het opstellen en indienen van de aanvraag	8
3.4	Indieningsvoorwaarden	9
3.5	Subsidievoorwaarden	10
4	Beoordelingsprocedure	13
4.1	De San Francisco Declaration (DORA)	13
4.2	Procedure	13
4.3	Criteria	17
5	Subsidieverplichtingen	19
6	Contact en overige informatie	20
6.1	Contact	20
6.2	Overige informatie	20
7	Bijlagen	21
7.1	Definities kostensoorten	21
7.2	Relevante passages Kaderregeling O&O&I	23

1 Inleiding

In deze Call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de call 'Open Science Infrastructuur'. Deze call valt onder de verantwoordelijkheid van Open Science NL, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

U vindt in deze Call for proposals achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma (hoofdstuk 2), de voorwaarden voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld (hoofdstuk 4). Deze informatie heeft u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen. In hoofdstuk 5 vindt u de subsidieverplichtingen die van toepassing zijn in geval van toewijzing. In hoofdstuk 6 staan de contactgegevens en in hoofdstuk 7 de bijlagen.

1.1 Achtergrond

De Nederlandse overheid heeft substantiële financiering beschikbaar gesteld om de transitie naar open science in Nederland te ondersteunen. Het doel van de investeringen is om open science de norm te maken. Tot 2031 is hiervoor per jaar een budget van €20 miljoen beschikbaar. Open Science NL is opgezet voor de besteding van deze middelen.

Deze Call for proposals is onderdeel van het eerste werkprogramma van Open Science NL, dat de jaren 2024-2025 beslaat.¹ Dit werkprogramma richt zich op een uitgebreide reeks behoeften met betrekking tot open science, en biedt een sterke basis om de implementatie van open science in Nederland te laten groeien en bloeien. De instrumenten binnen dit werkprogramma hebben betrekking op de volgende prioriteiten:

1. Capaciteitsopbouw
2. Infrastructuur voor open science
3. Robuuste onderzoeksprocessen
4. *Evidence base* voor open science
5. Versterking van communities

De Call for proposals "Open Science Infrastructuur" valt onder het prioriteitsgebied "Infrastructuur voor open science".

Open science vereist open infrastructuur. In deze call verstaan wij onder infrastructuur: tools, software, workflows, platforms en digitale services die nodig zijn voor de implementatie van open science.² Het gaat dus om infrastructuur voor het beheren, delen en toegankelijk maken van wetenschappelijke data, software, publicaties, hardware en andere onderzoeksoutput, zoals tools, protocollen en methoden. Open infrastructuur is een essentiële randvoorwaarde voor onderzoekers om open science in de praktijk te brengen, zoals open access publiceren en het delen van data en software. Maar open infrastructuren kunnen ook bijdragen aan de toegankelijkheid, vindbaarheid en het hergebruik van onderzoeksoutput voor stakeholders buiten de wetenschap en daarmee bijdragen aan de maatschappelijke impact van wetenschappelijke kennis. Tot slot bevordert open infrastructuur transparantie en de reproduceerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek waardoor de kwaliteit en het vertrouwen in wetenschappelijk onderzoek wordt versterkt. Open infrastructuur is dus een essentiële randvoorwaarde in de transitie naar open science.

¹ <https://www.openscience.nl/nieuws/open-science-nl-presenteert-werkprogramma-voor-2024-en-2025>

² Hoewel capaciteitsopbouw (investeringen in vaardigheden en deskundigheid van personeel) een noodzakelijk onderdeel is van infrastructuren, vallen expliciete investeringen in capaciteitsopbouw buiten de scope van deze call for proposals. Capaciteitsopbouw wordt geadresseerd via andere financieringsinstrumenten, die zijn beschreven onder prioriteitsgebied 1 van het OSNL-Werkprogramma 2024-2025.

1.2 Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 17.500.000. Het budget voor aanvraagtype 1 is maximaal € 3.000.000. Het budget voor aanvraagtype 2 is maximaal € 14.500.000.

1.3 Indieningsdeadline(s)

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is **5 november 2024** voor 14:00:00 CET.

De deadline voor het indienen van aanvragen is **22 april 2025**, voor 14:00:00 CEST.

Bij het indienen van uw vooraanmelding/aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

2 Doel

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstelling van het programma.

2.1 Doelstelling van het programma

Infrastructuur voor open science wordt hier gedefinieerd als hulpmiddelen, software, workflows, platforms en digitale diensten die open science mogelijk maken. De [UNESCO Recommendation on Open Science](#) zegt daarover: “open science services should be viewed as essential research infrastructures” die op een collectieve wijze door overheden, financiers en instellingen gefinancierd moeten worden en bestuurd en beheerd worden door de onderzoeksgemeenschap. In de verklaring roept de UNESCO lidstaten op om niet-commerciële open infrastructuren te ondersteunen en daarvoor adequate financiering ter beschikking te stellen.³

Dit programma heeft tot doel om de Nederlandse onderzoeksgemeenschap in staat te stellen om te investeren in de ontwikkeling van en/of de verbetering van digitale infrastructuur die open science mogelijk maakt. Het programma richt zich op de volle breedte van de open science agenda en wil ruimte bieden voor de zeer verschillende behoeften op het gebied van digitale infrastructuur in de open science community. Aanvragen kunnen gericht zijn op specifieke soorten *infrastructuur* (bijv. non-profit, community-led open access publicatieplatforms/-infrastructuur), specifieke *onderzoeksoutput* (bijv. software, data, publicaties, hardware, creatieve uitingen, replicatiestudies, etc.) of specifieke open science *praktijken* (bijv. *citizen science*, *societal engagement*, reproducibility, preregistratie, open peer review, etc.). Aanvragen kunnen generiek zijn (niet specifiek voor een domein of wetenschappelijke discipline), of juist specifiek voor de behoefte in een onderzoeksdomein.

NWO kent ook andere financieringsinstrumenten met (digitale) infrastructuurcomponenten, zoals [Wetenschappelijke Infrastructuur: nationale consortia](#) en [Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur: nationale roadmap consortia](#). Deze voornoemde twee instrumenten overlappen deels met de Call for proposals ‘Open Science Infrastructuur’. Er ligt echter minder nadruk op open science. Aanvragers wordt aangeraden zich goed te oriënteren op de aansluiting tussen de voorgenomen aanvraag en beschikbare instrumenten.

Voor dit programma worden in het bijzonder aanvragen verwelkomd die de interoperabiliteit en daarmee de integratie en federatie⁴ van diensten, tools en platforms bevorderen, de interconnectie tussen discipline-specifieke tools mogelijk maken of de duurzaamheid van bestaande platforms en diensten versterken.

³ Final report on the draft text of the UNESCO Recommendation on Open Science, p. 12

⁴ “Federation means that the services are integrated in (one or more) access, identity and resource management mechanisms such that users can flexibly leverage different services, even if they are offered by different organisations at geographically different locations.”, Utz-Uwe Haus et al., Federated HPC, Cloud and Data infrastructures, ETP4HPC White Paper, 2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6451288>

Financiering kan ook worden ingezet voor pilotprojecten om nieuwe infrastructuren te ontwikkelen op voorwaarde dat overtuigend kan worden aangetoond dat deze tools en services van groot belang zijn en dat niet al door andere infrastructuur in de behoeften wordt voorzien. Fragmentatie en duplicatie van inspanningen dient voorkomen te worden. Aanvragers zullen daarom moeten onderbouwen hoe de nieuwe open infrastructuur aansluit bij de behoefte(n) van de gebruikersgemeenschap(en). Bijvoorbeeld door te verwijzen naar het nationale Ambitiedocument Open Science 2030⁵ of (inter)nationale roadmaps, zoals die van de European Open Science Cloud⁶, de Nationale Roadmap Grootschalige Infrastructuur 2021⁷ of de roadmaps van de Thematische Digital Competence Centers (DCC's).⁸

Van aanvragers wordt verwacht dat ze adequate en realistische plannen schetsen om de gefinancierde infrastructuur op de lange termijn in stand te houden.

2.2 Maatschappelijke impact

Nieuwe kennis en inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag én morgen. Denk aan de energietransitie, gezondheid en zorg, of klimaatverandering. Door interactie en afstemming tussen onderzoekers en mogelijke kennisgebruikers, neemt de kans op het toepassen van kennis toe en daarmee ook de kans op maatschappelijke impact. Via haar beleid op impact bevordert NWO de mogelijke bijdrage vanuit onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken door het stimuleren van productieve interacties met maatschappelijke belanghebbenden. Zowel tijdens de ontwikkeling als in de uitvoering van het onderzoek. Dit doet zij op een manier die past bij het doel van het financieringsinstrument.

2.2.1 Impact op maat

Afhankelijk van het doel van het financieringsinstrument kiest NWO een bijbehorende benadering die de kans op maatschappelijke impact optimaal ondersteunt. Het primaire doel van het financieringsinstrument bepaalt de keuze voor de benadering die NWO inzet om kennisbenutting in verschillende fases van het project (aanvraag, uitvoering, na afloop) te bevorderen en de inspanning die van aanvrager(s) en partners gevraagd wordt.

In dit programma wordt de Impact Outlook benadering toegepast. Onderzoekers kunnen hierbij kiezen op welk soort impact ze hun eigen focus willen leggen, en er wordt proportioneel gekeken naar wat er kan voor de overige impact.

NWO biedt een e-learning module aan die geïnteresseerden op weg kan helpen via [NWO Impact - Online workshops](#). Voor meer informatie over het kennisbenuttingsbeleid van NWO zie de website: [Kennisbenutting | NWO](#).

⁵ Ambition document Open Science in the Netherlands 2030 (2022) https://www.openscience.nl/sites/open_science/files/media-files/final_npos2030_ambition_document_and_rolling_agenda.pdf

⁶ EOSC Multi-Annual Roadmap: https://eosc.eu/sites/default/files/2023-01/MAR_2025-27_draft.pdf

⁷ Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur: <https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/WEB%20roadmap.pdf>

⁸ De roadmaps van de drie thematische DCC's: <https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/uitvoeringsplan-ict-infrastructuur/roadmaps-van-de-drie-thematische-dccs>

3 Voorwaarden voor aanvragers

Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden die gelden voor uw subsidieaanvraag. Eerst wordt beschreven wie subsidie kan aanvragen (paragraaf 3.1) en waarvoor u subsidie kunt aanvragen (paragraaf 3.2). Vervolgens vindt u de voorwaarden voor het opstellen en indienen van de aanvraag (paragrafen 3.3 en 3.4) en specifieke subsidievoorwaarden (paragraaf 3.5).

3.1 Wie kan aanvragen

Er zijn twee categorieën van deelnemers (zie ook paragrafen 3.1.1-3.1.2):

1. Hoofdaanvrager;
2. Medeaanvrager(s);

Voorwaarden aan deelnemers:

- Bij kleine aanvragen (**aanvraagtype 1**, zie 3.2) zijn medeaanvrager(s) optioneel;
- Bij grote aanvragen (**aanvraagtype 2**, zie 3.2) is een medeaanvrager verplicht. Hoofd- en medeaanvrager zijn afkomstig van minstens twee verschillende hieronder genoemde instellingen;
- Een hoofdaanvrager mag maximaal één aanvraag van type 1 indienen, en daarnaast ook maximaal één aanvraag van type 2 indienen. Men mag dus als hoofdaanvrager maximaal twee aanvragen, van een verschillend type, indienen;
- Indien bij een aanvraag medeaanvrager(s) en/of samenwerkingspartners betrokken zijn, dient de hoofdaanvrager de vooraanmelding en de volledige aanvraag namens het consortium in.

In deze Call for proposals zijn geen cofinanciers.

3.1.1 Hoofd- en medeaanvragers

Aanvragers (hoofd- en medeaanvragers) moeten in vaste dienst zijn of een tijdelijke overeenkomst hebben (die minstens even lang is als de duur van het project) bij één van de onderstaande organisaties:

- Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
- Universitair medische centra;
- KNAW- en NWO-instituten;
- het Nederlands Kanker Instituut;
- het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
- NCB Naturalis;
- Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
- Prinses Máxima Centrum;
- SURF;
- Netherlands eScience Center (NLeSC);
- Koninklijke Bibliotheek;
- Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Personen met een nuluren-arbeidsovereenkomst zijn uitgesloten van indiening.

Het kan voorkomen dat de tijdelijke overeenkomst van de aanvrager eindigt vóór de beoogde afrondingsdatum van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, of dat vóór die datum het vaste dienstverband van de aanvrager eindigt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval voegt de aanvrager een verklaring van diens werkgever bij, waarin de betreffende organisatie garandeert dat het project en alle op het project werkzame personen voor wie subsidie wordt aangevraagd adequaat zullen worden begeleid voor de volledige duur van het project.

Aanvragers met een deeltijd dienstverband dienen garant te staan voor adequate begeleiding van het project en van alle op het project werkzame personen voor wie subsidie wordt aangevraagd.

3.1.2 Indiening en projectmanagement

De hoofdaanvrager dient de vooraanmelding en de aanvraag in via ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO. Tijdens het beoordelingsproces communiceert Open Science NL met de hoofdaanvrager.

Na toewijzing van een aanvraag wordt de hoofdaanvrager projectleider en aanspreekpunt voor Open Science NL. De kennisinstelling van de hoofdaanvrager is hoofdbegunstigde en wordt penvoerder.

Medeaanvragers hebben een actieve rol bij de uitvoering van het project. De (deel)projectleider(s) en begunstigde(n) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Binnen dit programma kunnen aanvragen worden ingediend voor twee typen projecten:

- **Aanvraagtype 1:** kleine projecten waarin ofwel verbeteringen en/of uitbreidingen aan bestaande infrastructuur worden gerealiseerd, ofwel pilots worden uitgevoerd voor de opzet van nieuwe infrastructuur. Maximale bijdrage € 250.000 en maximale projectduur van 2 jaar;
- **Aanvraagtype 2:** grote projecten waarin bestaande infrastructuur wordt verbeterd en/of uitgebreid. Minimale bijdrage € 250.000 en maximale bijdrage € 1.500.000 en maximale projectduur van 4 jaar.

Voor alle aangevraagde kosten is een gedetailleerde onderbouwing in de volledige aanvraag noodzakelijk. Een beschrijving van de verschillende kostensoorten en een overzicht van subsidiabele en niet-subsidiabele kosten wordt gegeven in paragraaf 7.1.

3.3 Het opstellen en indienen van de aanvraag

Voor het opstellen van uw vooraanmelding en volledige aanvraag doorloopt u de volgende stappen:

- download het formulier vooraanmelding of formulier volledige aanvraag vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van Open Science NL (op de website van het betreffende financieringsinstrument);
- vul het formulier in;
- sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in ISAAC in;
- vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in.

Voor een volledige aanvraag zijn de volgende bijlagen van toepassing:

- begroting (verplicht);
- garantstelling voor continuïteit in de projectbegeleiding (alleen indien van toepassing, zie paragraaf 3.1);
- softwaremanagementplan (alleen indien van toepassing, zie paragraaf 3.5.3)

Bijlagen dienen conform het Open Science NL-template opgesteld te worden. Bijlagen dienen los van de aanvraag in ISAAC geüpload te worden. Alle bijlagen, met uitzondering van de begroting, dienen als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend. De begroting moet als Excel-bestand worden ingediend in ISAAC. Andere bijlagen dan hierboven vermelde bijlagen zijn niet toegestaan.

Het is verplicht uw vooraanmelding en volledige aanvraag in het Engels op te stellen.

Het indienen van een vooraanmelding en volledige aanvraag kan alleen via het online aanvraagstelsel ISAAC. Vooraanmeldingen en volledige aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

U bent als hoofdaanvrager verplicht uw vooraanmelding en volledige aanvraag via het eigen persoonlijke ISAAC-account in te dienen.

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw vooraanmelding en volledige aanvraag in ISAAC:

- indien u nog geen ISAAC-account heeft, dient deze op tijd te worden aangemaakt om eventuele aanmeldproblemen te voorkomen;
- nieuwe organisaties moeten eventueel nog door NWO toegevoegd worden aan ISAAC;
- u moet ook online nog gegevens invoeren.

Vooraanmeldingen en volledige aanvragen die na de deadline worden ingediend, neemt Open Science NL niet in behandeling. Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie contact (hoofdstuk 6).

Werkt een hoofd- en/of medeaanvrager bij een organisatie die niet is opgenomen in de database van ISAAC? U kunt dit dan melden via relatiebeheer@nwo.nl zodat de organisatie kan worden toegevoegd. Hier zijn enige dagen voor nodig. Daarom is het van belang dit uiterlijk een week voor de deadline te melden.

NWO gaat er vanuit dat de aanvrager de organisatie waar zij/hij werkzaam is heeft geïnformeerd over het indienen van de aanvraag en dat de organisatie de subsidievoorwaarden van deze Call for proposals aanvaardt. Tevens dient de organisatie te voldoen aan de voorwaarden van de NWO Subsidieregeling, artikel 1.1.3.

3.4 Indieningsvoorwaarden

3.4.1 Formele voorwaarden voor indiening

Open Science NL toetst uw vooraanmelding en volledige aanvraag op onderstaande voorwaarden. Alleen als het aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening beschikbaar te zijn om eventuele administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening.

Deze voorwaarden aan vooraanmeldingen en volledige aanvragen zijn:

- de hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) voldoen aan de in paragraaf 3.1 gestelde voorwaarden;
- de vooraanmelding en volledige aanvraag voldoen aan de DORA-richtlijnen zoals beschreven in paragraaf 4.1;
- het aanvraagformulier vooraanmelding en het aanvraagformulier volledige aanvraag zijn, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de instructies ingevuld;
- de vooraanmelding en volledige aanvraag zijn ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;
- de vooraanmelding en volledige aanvraag zijn ontvangen voor de gestelde deadline;
- de vooraanmelding en volledige aanvraag zijn in het Engels opgesteld;
- de aanvraagbegroting behorend bij de vooraanmelding en volledige aanvraag zijn volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld;
- het voorgestelde project heeft een looptijd van maximaal 2 jaar (**aanvraagtype 1**) dan wel 4 jaar (**aanvraagtype 2**);
- het voorgestelde project betreft een verbetering en/of uitbreiding van een bestaande infrastructuur, ofwel een pilot voor de opzet van nieuwe infrastructuur (**aanvraagtype 1**);
- het voorgestelde project betreft een verbetering en/of uitbreiding van een bestaande infrastructuur (**aanvraagtype 2**);

- alle vereiste bijlagen zijn, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de instructies ingevuld en conform de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld en ingediend.

3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen is de [NWO Subsidieregeling 2017](#) van toepassing.

3.5.1 Naleving Nationale leidraad kennisveiligheid

Wetenschap van wereldklasse kan profiteren van internationale samenwerking. De Nationale leidraad kennisveiligheid (hierna: de Leidraad) helpt kennisinstellingen ervoor te zorgen dat internationale samenwerking veilig kan plaatsvinden. Bij kennisveiligheid gaat het om ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie die de nationale veiligheid aantast; om heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door statelijke actoren, en daarmee de academische vrijheid en de sociale veiligheid in gevaar brengt; en om ethische kwesties die kunnen spelen in de samenwerking met landen die de grondrechten niet respecteren.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of het project in lijn is en blijft met de Leidraad. Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan de overwegingen in deze Leidraad. In geval van het vermoeden van schending van de Leidraad bij een bij NWO ingediende aanvraag voor projectfinanciering of een door NWO gefinancierd project, kan NWO de aanvrager verzoeken om een risicoafweging te overleggen waaruit blijkt dat de overwegingen uit de Leidraad zijn gevolgd. Indien de aanvrager niet aan het verzoek van NWO voldoet of als de risicoafweging klaarblijkelijk een schending van de Leidraad behelst, kan dit gevolgen hebben voor de subsidieverlening of vaststelling door NWO. Ook kan NWO in een voorkomend geval nadere voorwaarden opnemen in de toewijzingsbrief.

De Nationale leidraad kennisveiligheid vindt u op de website van de Rijksoverheid: [Home](#) | [Loket Kennisveiligheid](#).

3.5.2 Datamanagement

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten kunnen worden gerepliceerd, geverifieerd en gefalsificeerd. In het digitale tijdperk betekent dit dat behalve publicaties ook onderzoeksdata zo veel mogelijk vrij toegankelijk moeten zijn. NWO verwacht dat de onderzoeksdata die voortkomen uit projecten die door NWO zijn gefinancierd zo veel mogelijk vrij beschikbaar komen voor hergebruik door anderen. NWO hanteert daarbij het principe: “zo open als mogelijk, beschermd indien nodig”. Van aanvragers wordt verwacht dat zij ten minste die data en/of niet-numerieke resultaten die ten grondslag liggen aan de conclusies van binnen het project gepubliceerde werken openbaar maken, gelijktijdig met de publicatie zelf. Eventuele kosten die hiervoor worden gemaakt, kunnen worden meegenomen in de projectbegroting. Aanvragers maken kenbaar hoe met data voortkomend uit het project wordt omgegaan aan de hand van de datamanagementparagraaf in de aanvraag, en het datamanagementplan na toewijzing van subsidie. De datamanagementparagraaf en datamanagementplan zijn niet verplicht als er geen onderzoeksdata worden gegenereerd tijdens de duur van het project.

Datamanagementparagraaf

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de aanvraag (indien van toepassing, zie boven). Aanvragers wordt gevraagd reeds voor aanvang van het project te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al vóór het tot stand komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag en deling later mogelijk te maken. Indien niet alle data voortkomende uit het project openbaar gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld om redenen van privacy, ethiek of valorisatie, dient de aanvrager dit beargumenteerd kenbaar te maken in de datamanagementparagraaf.

De datamanagementparagraaf wordt niet beoordeeld en daarom ook niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al dan niet toe te wijzen. Zowel de referenten als de commissieleden kunnen wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf.

3.5.3 Softwaremanagement

Software die voortkomt uit deze call moet openlijk beschikbaar worden gesteld en verspreid onder een passende open source-licentie, tenzij er geldige redenen zijn om dit niet te doen. Als er software wordt ontwikkeld als onderdeel van de aanvraag, moet er samen met deze aanvraag een softwaremanagementplan worden ingediend. In het softwaremanagementplan moet worden gespecificeerd hoe de toekomstbestendigheid (langetermijnopslag, verspreiding, gebruik en hergebruik) van de software tijdens en na afsluiting van het project zal worden gegarandeerd, en voor welke periode. Het softwaremanagementplan moet worden ingevuld met behulp van het sjabloon dat is verstrekt door Open Science NL.

3.5.4 Wetenschappelijke integriteit

Het project dat NWO financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling 2017, uitgevoerd worden in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van deze normen bij een door NWO gefinancierd project, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de website: [Wetenschappelijke integriteit | NWO](#).

3.5.5 Ethische verklaring of vergunning

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. De aanvrager dient er voor te zorgen dat deze tijdig wordt verkregen bij de relevante instelling of ethische commissie. Het wel of niet hebben van een ethische verklaring of vergunning op het moment van het aanvraagproces heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag. Bij toewijzing wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de benodigde ethische verklaring of vergunning vóór de uiterste startdatum van het project is verkregen. Het project kan pas starten nadat NWO een kopie van de ethische verklaring of vergunning heeft ontvangen.

3.5.6 Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol ([ABS Focal Point - ABS Focal Point](#)). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

3.5.7 Transparante aanvraaguitkomst

Bij open science staat transparantie centraal. Voor deze Call for proposals maakt Open Science NL, mits de aanvragers daarmee instemmen, zowel de toegewezen als de afgewezen volledige aanvragen en de motivatie van de beoordelingscommissie openbaar via de website. De referentenrapporten worden niet openbaar gemaakt. Bereidheid om deze gegevens al of niet te delen wordt niet meegewogen bij de besluitvorming over het toekennen van de subsidie. Toestemming om deze gegevens te delen wordt opgevraagd na besluitvorming over de aanvragen.

3.5.8 Publiekssamenvatting en verslag

Open Science NL vindt het belangrijk dat de resultaten van alle projecten worden gedeeld; ook de resultaten van de projecten die niet de verwachte resultaten laten zien. Van elk lopend project wordt online een

publiekssamenvatting gepubliceerd en na afloop van een project wordt er door Open Science NL een kort verslag opgevraagd dat eveneens op de website wordt gepubliceerd.

3.5.9 Voorwaarden ten aanzien van de operatie van de infrastructuur

Toegangsbeleid

Indien de infrastructuur toegankelijk is voor gebruikers, en er verwacht wordt dat de beschikbare capaciteit onvoldoende is om alle gebruikers te voorzien, is er een toegangsbeleid nodig. De infrastructuur

dient een transparant en niet-discriminatoir toegangsbeleid te voeren conform het [European Charter for Access to Research Infrastructures](#). De aanvraag dient duidelijk de verwachte gebruikers en het toegangsbeleid te beschrijven, alsmede een transparant protocol voor de beoordeling van aanvragen tot toegang, en beschikbare capaciteit voor gebruikers van buiten het consortium (zie de beoordelingscriteria in paragraaf 4.3).

Verhouding economische en niet-economische activiteiten

Uitgangspunt is dat met de infrastructuur niet-economische activiteiten zoals bedoeld in punt 20 van de Kaderregeling O&O&I worden uitgevoerd. Wanneer met de infrastructuur zowel economische als niet-economische activiteiten worden uitgevoerd, verstrekt NWO uitsluitend subsidie voor zover de infrastructuur voldoet aan hetgeen in punt 21 van de Kaderregeling O&O&I is bepaald.

NWO beschouwt hierbij de verhuur van de infrastructuur aan organisaties en andere (onderzoeks)infrastructuren (zoals gedefinieerd in punt 16 (ff) en (gg) van de Kaderregeling O&O&I) ten behoeve van onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O), met inbegrip van O&O wanneer de instelling of infrastructuur bij daadwerkelijke samenwerking betrokken is, als niet-economische activiteit van de infrastructuur (zie punt 20 (a) (ii) van de Kaderregeling O&O&I).

Verhuur van de infrastructuur aan ondernemingen of de uitvoering van contractonderzoek zijn voorbeelden van economische activiteiten, zie paragraaf 2.1.2 van de Kaderregeling O&O&I.

Deze voorwaarden gelden gedurende de volledige levenscyclus van de infrastructuur.

De relevante passages uit de Kaderregeling O&O&I treft u aan in bijlage 7.2 van deze Call for proposals.

4 Beoordelingsprocedure

Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de beoordeling volgens de DORA-principes (paragraaf 4.1) en hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.2). Vervolgens somt het de criteria op waaraan de beoordelingscommissie uw aanvraag toetst (paragraaf 4.3).

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO Code Persoonlijke Belangen van toepassing ([Code persoonlijke belangen | NWO](#)).

NWO streeft naar een inclusieve cultuur, waarin geen plaats is voor bewuste of onbewuste barrières vanwege culturele, etnische of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid of leeftijd ([Diversiteit en inclusie | NWO](#)). NWO stimuleert referenten en leden van een beoordelingscommissie actief om zich bewust te worden van impliciete associaties en te proberen deze te minimaliseren. NWO voorziet hen van informatie over concrete manieren om de beoordeling van een aanvraag te verbeteren.

4.1 De San Francisco Declaration (DORA)

NWO is ondertekenaar van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). DORA is een wereldwijd initiatief dat beoogt de manier waarop onderzoek en onderzoekers worden beoordeeld te verbeteren. DORA bevat aanbevelingen voor onderzoeksfinanciers, onderzoeksinstituten, wetenschappelijke tijdschriften en andere partijen.

DORA richt zich op het terugdringen van het onkritisch gebruik van bibliometrische indicatoren en het wegnemen van onbewuste vooringenomenheid (unconscious bias) bij de beoordeling van onderzoek en onderzoekers. Overkoepelende filosofie van DORA is dat onderzoek moet worden beoordeeld op zijn eigen kwaliteiten en verdiensten in plaats van op basis van afgeleide indicatoren, zoals het tijdschrift waarin het onderzoek wordt gepubliceerd.

NWO gaat bij het beoordelen van het wetenschappelijk track record van aanvragers uit van een brede definitie van wetenschappelijke output.

NWO verzoekt commissieleden en referenten bij de beoordeling van aanvragen niet af te gaan op indicatoren als de Journal Impact Factor of de h-index. U mag deze niet vermelden in uw aanvraag. Wel mag u naast publicaties ook andere wetenschappelijk producten te vermelden, zoals datasets, patenten, software en code enzovoort.

Voor meer informatie over wat NWO doet om de principes van DORA te implementeren zie: [DORA | NWO](#).

4.2 Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

- Indiening van de vooraanmelding;
- in behandeling nemen van de vooraanmelding;
- beoordeling en advies van de vooraanmelding;
- indiening van de volledige aanvraag;
- in behandeling nemen van de volledige aanvraag;
- peer review door referenten;
- weerwoord;
- preadvisering beoordelingscommissie;
- vergadering van de beoordelingscommissie;
- besluitvorming.

Voor deze Call for proposals wordt een externe, onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers uit de wetenschap en de praktijk met kennis van het vakgebied. De taak van de beoordelingscommissie is om de ingediende aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken in onderlinge samenhang en op eigen merites te beoordelen op basis van de gegeven selectiecriteria in deze Call for proposals.

4.2.1 Indiening van de vooraanmelding

Voor deze Call for proposals is het indienen van een vooraanmelding verplicht. Een vooraanmelding is een beknopte aanvraag. Voor indiening van de vooraanmelding is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op de NWO website. De door u ingevulde vooraanmelding moet voor de deadline via ISAAC zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de vooraanmelding een ontvangstbevestiging.

4.2.2 In behandeling nemen van de vooraanmelding

Zo snel mogelijk nadat u uw vooraanmelding heeft ingediend, hoort u of NWO uw vooraanmelding in behandeling neemt. NWO bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw vooraanmelding hieraan voldoet, kan NWO deze in behandeling nemen.

Houd er rekening mee dat NWO u binnen twee weken na de indieningsdeadline kan benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd.

4.2.3 Beoordeling vooraanmelding

Aanvraagtype 1 en **aanvraagtype 2** worden apart van elkaar beoordeeld. De twee aanvraagtypen worden niet met elkaar vergeleken.

Vooraanmeldingen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van de criteria beschreven in paragraaf 4.3.1. In deze fase worden geen referenten geraadpleegd. De beoordelingscommissie komt voor elke vooraanmelding via een beoordelingsvergadering tot een niet-bindend positief of negatief advies met betrekking tot uitwerking tot een volledige aanvraag. Omdat het hier gaat om een niet-bindend advies vindt er geen wederhoor plaats. Aanvragers die in deze fase een negatief advies ontvangen, wordt daarmee ontraden, maar niet verhinderd, om een volledige aanvraag in te dienen.

Uitgangspunt bij de advisering door de beoordelingscommissie is dat het cumulatief aangevraagde budget van de vooraanmeldingen die een positief advies ontvangen, niet meer dan tweemaal het voor deze Call for Proposals vastgestelde subsidieplafond overschrijdt.

4.2.4 Advies vooraanmelding

De beoordeling van de vooraanmelding resulteert in een advies om de vooraanmelding al dan niet verder uit te werken.

In de motivering van het advies vermeldt de beoordelingscommissie haar observaties met betrekking tot de kwaliteit van de vooraanmeldingen, en geeft zij aanbevelingen voor de uitwerking van de aanvraag.

Aanvragers die ondanks een negatief advies overwegen een volledige aanvraag in te dienen, worden verzocht binnen vier weken na het communiceren van het negatief advies bij monde van de hoofdaanvrager dit per e-mail te melden bij NWO (zie paragraaf 6.1.1 voor contactgegevens).

4.2.5 Indiening van een volledige aanvraag

Voor indiening van de volledige aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op de NWO website. In uw volledige aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de voorwaarden voor het maximale aantal woorden en pagina's.

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor de deadline via ISAAC zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). Na dit tijdstip kunt u geen volledige aanvraag meer indienen. De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de volledige aanvraag een ontvangstbevestiging.

4.2.6 In behandeling nemen van de volledige aanvraag

Zo snel mogelijk nadat u uw volledige aanvraag heeft ingediend, hoort u of NWO uw aanvraag in behandeling neemt. NWO bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw volledige aanvraag hieraan voldoet, kan NWO deze in behandeling nemen.

Houdt er rekening mee dat NWO u binnen twee weken na de indieningsdeadline kan benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd.

4.2.7 Peer review door referenten

Voordat de beoordelingscommissie zich over uw volledige aanvraag buigt, vraagt NWO eerst input van tenminste twee externe referenten. Dit zijn onafhankelijke adviseurs die deskundig zijn op het onderwerp van de aanvraag. Zij beoordelen de volledige aanvraag op basis van de in de Call for proposals genoemde beoordelingscriteria (paragraaf 4.3).

Het is mogelijk om (maximaal drie) non-referenten op te geven. Aanvragers kunnen deze non-referenten opgeven in ISAAC, tegelijk met het indienen van de aanvraag. NWO zal deze non-referenten niet benaderen om als externe referent de aanvraag te beoordelen.

4.2.8 Weerwoord

De hoofdaanvrager ontvangt geanonimiseerde referentenrapporten. U heeft daarna de gelegenheid om een weerwoord te formuleren. U krijgt vijf werkdagen de tijd om uw weerwoord via ISAAC in te dienen. Mocht u besluiten de aanvraag in te trekken, dan dient u dit zo snel mogelijk per e-mail aan het bureau te melden en de aanvraag in ISAAC in te trekken. Indien NWO uw weerwoord na de deadline ontvangt, wordt het niet meegenomen in de verdere procedure.

4.2.9 Preadvisering beoordelingscommissie

Hierna wordt uw volledige aanvraag, de referentenrapporten en uw weerwoord voor commentaar voorgelegd aan enkele leden van de beoordelingscommissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op de aanvraag. Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de inhoudelijke beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.3.1) en geven de aanvraag per beoordelingscriterium een cijfermatige score. Hierbij wordt de NWO scoretabel gehanteerd (op een schaal van 1 tot 9, waarbij '1' excellent is en '9' ontoereikend).

4.2.10 Vergadering van de beoordelingscommissie

Aanvraagtype 1 en **aanvraagtype 2** worden apart van elkaar beoordeeld. De twee aanvraagtypen worden niet met elkaar vergeleken. De beoordelingscommissie stelt per aanvraagtype een schriftelijk advies op.

De beoordelingscommissie maakt op basis van het beschikbare materiaal een eigen afweging. Hierbij geldt dat de referentenrapporten in belangrijke mate richtinggevend zijn voor de uiteindelijke beoordeling, maar niet per se onverkort worden overgenomen door de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie weegt de argumenten van de referenten (ook onderling) en bekijkt of in het weerwoord een goede reactie is geformuleerd op de kritische opmerkingen uit de referentenrapporten. De beoordelingscommissie heeft bovendien, anders dan de referenten, zicht op de kwaliteit van de overige ingediende aanvragen en weerwoorden. Dit brengt met zich mee dat de commissie tot een andere beoordeling kan komen dan de referenten.

De beoordelingscommissie stelt naar aanleiding van de bespreking per aanvraagtype een schriftelijk advies op aan de Stuurgroep Open Science NL over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen per type. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. De aanvraag als geheel moet tenminste de kwalificatie 'zeer goed' krijgen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Daarnaast moet de aanvraag tevens op elk van de afzonderlijke beoordelingscriteria tenminste de kwalificatie 'zeer goed' krijgen.

Voor meer informatie over de kwalificaties zie [NWO | Financiering aanvragen, hoe werkt dat?](#).

Als na de bespreking van de aanvragen blijkt dat twee of meer aanvragen op basis van hun gewogen totaalscore niet van elkaar te onderscheiden zijn, dan is er sprake van een ex aequo-situatie (zie paragraaf over ex aequo).

4.2.11 Ex aequo

Onder ex aequo verstaat NWO de situatie waarin twee of meer aanvragen op basis van hun gewogen score niet van elkaar te onderscheiden zijn. Een ex aequo situatie is relevant rondom de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens. Of er sprake is van een ex aequo situatie wordt als volgt bepaald. Het uitgangspunt is de door de beoordelingscommissie opgestelde prioritering, met eindscores afgerond op 2 decimalen. De referentiescore is de score van de laagst geprioriteerde aanvraag binnen de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens. Alle aanvragen met een score die 0,05 of minder van de referentiescore afliggen, worden in overweging genomen. Zo worden de aanvragen geselecteerd die binnen 0,1 gelijk zijn. Indien een ex aequo situatie zich voordoet op de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens, dan zal ter stimulering van het aandeel vrouwen in de wetenschap de aanvraag van een vrouwelijke hoofdaanvrager als hoogste eindigen. Als de ex aequo situatie daarmee niet wordt doorbroken, zal de aanvraag met de hoogste score op het criterium "Haalbaarheid van het voorstel" als hoogste eindigen. Als ook dan aanvragen gelijk eindigen bepaalt de beoordelingscommissie met behulp van een (anonieme) meerderheidsstemming de prioritering (conform artikel 2.2.7, derde lid, sub a, onderdeel iv van de NWO Subsidieregeling 2017). Als ook stemming geen uitsluitel biedt, of niet gewenst is, wordt de ex aequo situatie doorgestuurd naar het besluitnemend orgaan.

4.2.12 Besluitvorming

Tot slot toetst de Stuurgroep Open Science NL de gevolgde procedure en het advies van de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt het de definitieve kwalificaties vast en besluit over toe- en afwijzing van de aanvragen.

4.2.13 Tijdpad

Hieronder treft u het tijdpad aan voor deze Call for proposals. Het kan zijn dat NWO het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure nog aanpassingen in het tijdpad van deze Call for proposals aan te brengen. Uiteraard ontvangt u hierover op tijd bericht.

Vooraanmeldingen	
5 november 2024, voor 14:00:00 CET	Deadline vooraanmeldingen
Januari 2025	Commissie beoordeelt vooraanmeldingen
Medio februari 2025	Aanvragers ontvangen advies wel/niet uitwerken vooraanmelding tot een aanvraag
Aanvragen	
22 april 2025, voor 14:00:00 CEST	Deadline aanvragen
Mei – augustus 2025	Raadplegen referenten
Eind augustus – begin september 2025	Aanvragers kunnen een weerwoord indienen
Oktober 2025	Vergadering beoordelingscommissie
December 2025	Besluit bestuur

4.3 Criteria

4.3.1 Inhoudelijke beoordelingscriteria vooraanmelding

De vooraanmeldingen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Aanvraagtype 1 en 2: kleine en grote projecten

1. Aansluiting op de doelstelling van de Call for proposals (50%).
 - a) De visie van het project en de mate waarin deze aansluit bij het doel van deze Call for proposals, inclusief de mate waarin het project in lijn is met de principes en praktijken van open science.
2. Haalbaarheid van het voorstel (50%):
 - a) Hoe realistisch is het projectplan?
 - b) Hoe adequaat zijn de kennis en vaardigheden van de teamleden voor de uitvoering van het project?
 - c) Is de geschatte begroting realistisch om het gestelde doel te bereiken?

4.3.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria volledige aanvraag

De volledige aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Aanvraagtype 1: kleine projecten

1. Aansluiting op de doelstelling van de Call for Proposals (40%).
 - a) In hoeverre sluit de visie van het project aan bij het doel van deze Call for proposals?

- b) Op welke uitdaging(en) en/of behoefte(n) om open science mogelijk te maken richt de aanvraag zich en in hoeverre voldoet het voorstel aan de behoeften van de gebruikersgemeenschap(pen) van de infrastructuur?⁹
 - c) Wordt overtuigend beargumenteerd dat deze behoeften nog niet worden vervuld door andere reeds bestaande infrastructuur?
 - d) In hoeverre worden bij de uitvoering van het project open science principes toegepast?¹⁰
2. Haalbaarheid en impact van het voorstel (50%):
- a) Hoe realistisch is het projectplan?
 - b) Hoe adequaat zijn de kennis en vaardigheden van de teamleden voor de uitvoering van het project?
 - c) Bevat het voorstel een overtuigende risicomanagementstrategie? Is de identificatie van risico's compleet en worden die op een adequate manier van mitigerende maatregelen voorzien?
 - d) Is de begroting van het voorstel passend en goed onderbouwd?
 - e) Wat is de potentiële impact van dit voorstel op het eigen en andere wetenschapsgebieden, de maatschappij en/of het bedrijfsleven, en is de kwaliteit van het plan om deze impact te realiseren realistisch en goed onderbouwd?
3. Hoe relevant en overtuigend zijn de plannen om de infrastructuur toekomstbestendig te maken na de projectfase, incl. software sustainability indien van toepassing (10%)?

Aanvraagtype 2: grote projecten

1. Aansluiting op de doelstelling van de Call for Proposals (40%):
- a) In hoeverre sluit de visie van het project aan bij het doel van deze Call for proposals?
 - b) Op welke uitdaging(en) en/of behoefte(n) om open science mogelijk te maken richt de aanvraag zich en in hoeverre voldoet het voorstel aan de behoeften van de gebruikersgemeenschap(pen) van de infrastructuur?⁹
 - c) In hoeverre worden bij de uitvoering van het project open science principes toegepast?¹⁰
 - d) Bevat het voorstel een duidelijk omschreven toegangsbeleid voor de infrastructuur?
 - e) Bevat het voorstel een heldere strategie voor integratie van de infrastructuur in het (inter)nationale ecosysteem van open science?¹¹
2. Haalbaarheid en impact van het voorstel (40%):
- a) Hoe realistisch is het projectplan?
 - b) Hoe adequaat zijn de kennis en vaardigheden van de teamleden voor de uitvoering van het project?
 - c) Bevat het voorstel een overtuigende risicomanagementstrategie? Is de identificatie van risico's compleet en worden die op een adequate manier van mitigerende maatregelen voorzien?
 - d) Is de begroting van het voorstel passend en goed onderbouwd?
 - e) Wat is de potentiële impact van dit voorstel op het eigen en andere wetenschapsgebieden, de maatschappij en/of het bedrijfsleven, en is de kwaliteit van het plan om deze impact te realiseren realistisch en goed onderbouwd?
3. Hoe relevant en overtuigend zijn de plannen om de infrastructuur toekomstbestendig te maken na de projectfase, incl. software sustainability indien van toepassing (20%)?

⁹ "Gebruikersgemeenschappen" worden hier niet alleen geïnterpreteerd als primaire gebruikers die rechtstreeks toegang hebben tot de infrastructuur, maar ook als secundaire gebruikers die de metadata van de infrastructuur zouden kunnen gebruiken, zoals bibliometristen, beleidsmakers, wetenschappelijke informatiespecialisten, enzovoort.

¹⁰ Open science principes waaraan hier gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld: het gebruik van open protocollen, van open community-gebaseerde standaarden, het gebruik van open-source software of governance structuur die een transparante besluitvorming met duidelijk inbreng van de gebruikersgemeenschap garandeert, het delen van onderzoeksdatasets die met behulp van de infrastructuur worden geproduceerd, enzovoort.

¹¹ Voorbeelden van bestaande infrastructuren en hun werkzaamheden zijn o.a. de internationale en nationale roadmaps voor infrastructuur, bijv. EOSC Multi-Annual Roadmap (https://eosc.eu/sites/default/files/2023-01/MAR_2025-27_draft.pdf), de Nationale Roadmap Grootchalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2021 (<https://open.overheid.nl/documenten/ronl-bd92cb63-935c-475c-86d5-a53c35aa25d3/pdf>) en de roadmaps van de drie thematische DCC's (<https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/uitvoeringsplan-ict-infrastructuur/roadmaps-van-de-drie-thematische-dccs>).

5 Subsidieverplichtingen

In dit hoofdstuk worden de verschillende subsidieverplichtingen toegelicht die – in aanvulling op de in paragraaf 3.5 genoemde subsidievoorwaarden - van toepassing zijn na toewijzing.

5.1.1 Datamanagement

Na toewijzing van een aanvraag dient de aanvrager, indien van toepassing, de datamanagementparagraaf uit te werken tot een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruik maken van het advies van de referenten en commissie. De aanvrager beschrijft in het plan of gebruik gemaakt wordt van bestaande data of dat het om een nieuwe dataverzameling gaat en hoe de dataverzameling dan FAIR: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar gemaakt wordt. Het datamanagementplan dient voor indiening te zijn afgestemd met een data steward of vergelijkbare functionaris van de organisatie waar het project wordt uitgevoerd. Na toewijzing van de aanvraag en voor de start van het project moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij NWO. NWO beoordeelt het plan zo snel mogelijk. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO is voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld.

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op: [Research datamanagement | NWO](#).

5.1.2 Intellectueel eigendom

Met betrekking tot de intellectuele eigendom (IE) geldt het NWO IE-beleid. Het NWO IE-beleid is te vinden in hoofdstuk 4 van de NWO Subsidieregeling 2017.

Aanvragers moeten een door NWO gefinancierd project uitvoeren in de tijd dat ze voor de kennisinstelling werken. Indien een aanvrager of een door NWO gefinancierde onderzoeker bij meerdere werkgevers is aangesteld, dient de andere werkgever ten behoeve van de aanvrager afstand te doen van eventuele IE-rechten die uit het project voortvloeien.

5.1.3 Maatschappelijk verantwoord licentiëren

Uit het project kan kennis voortkomen die geschikt is voor toepassing in de maatschappij. Bij het aangaan van afspraken over licentie- en/of overdracht van onder deze Call for proposals ontwikkelde onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met de tien principes voor maatschappelijk verantwoord licentiëren, zoals opgenomen in het NFU rapport "[NFU-19.3793 Maatschappelijk Verantwoord Licensen](#)".

5.1.4 Open Access

NWO zet zich in om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij en online toegankelijk te maken (Open Access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de Nederlandse regering om al het publiek gefinancierde onderzoek Open Access beschikbaar te maken. Wetenschappelijke publicaties van projecten die gefinancierd zijn op basis van toewijzingen voortvloeiend uit deze Call for proposals dienen daarom Open Access beschikbaar te zijn volgens de Beleidsregel Open Access.

Ook andere outputs die voortkomen uit deze Call for proposals dienen zo open als mogelijk, onder open licentie gedeeld te worden. Te denken valt aan software, data, presentaties, rapporten, trainingsmateriaal, working papers, posters. Advies is om deze outputs te delen via een *trusted repository*, zoals geregistreerd in OpenDOAR: <https://v2.sherpa.ac.uk/opensoar/>.

Voor een nadere toelichting op het open access beleid van NWO zie: [Open Science | NWO](#).

6 Contact en overige informatie

6.1 Contact

6.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor administratieve en procedurele vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met:

Mark van Assem
Tel nr. +31(0)70 344 0915
Email: OSInfra@nwo.nl

Voor inhoudelijke vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met:

Maria Cruz (open research software)
Tel nr. +31(0)70 349 4208
Email: OSInfra@nwo.nl

Frederike Schmitz (citizen science & societal engagement)
Tel nr. +31(0)70 349 4229
Email: OSInfra@nwo.nl

Jeroen Sondervan (open scholarly communication)
Tel nr. +31(0)70 349 4303
Email: OSInfra@nwo.nl

Marta Teperek (FAIR data)
Tel nr. +31(0)70 349 4282
Email: OSInfra@nwo.nl

6.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0) 70 34 40 600. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

6.2 Overige informatie

NWO verwerkt persoonsgegevens die zij in het kader van deze ronde ontvangt conform de NWO privacyverklaring, [Privacyverklaring | NWO](#).

NWO kan aanvragers mogelijk benaderen voor een evaluatie van de procedure en/of het onderzoeksprogramma.

7 Bijlagen

7.1 Definitie kostensoorten

7.1.1 Subsidieerbare kosten

Subsidieerbaar zijn de volgende kosten voor zover deze direct gerelateerd zijn aan de opzet, uitbreiding en/of verbetering van de infrastructuur:

- Personeelskosten;
- Materiële kosten, incl. kleine instrumenten en andere middelen die na gebruik geen economische waarde meer hebben.
- IT-kosten, incl. de aanschaf van software en softwarecomponenten met open source licentie.

Per aanvraag kan maximaal 25% van het totale bij Open Science NL aangevraagde budget worden besteed aan Materiële en IT-kosten tezamen.

7.1.1.1 Personele kosten

Voor personeel dat een substantiële bijdrage levert aan dit projectvoorstel kan subsidie voor de salariskosten worden aangevraagd. Subsidieering van deze salariskosten is afhankelijk van het type aanstelling en de organisatie waar het personeel is/wordt aangesteld.

- Voor universitaire instellingen en universitair medisch centra worden salariskosten gefinancierd op basis van de cao-inschaling van de betreffende medewerker conform de op het moment van subsidieverlening geldende tarieven uit tabel 2.1, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven ([Salaristabellen | NWO](#)).
De schaal, waarop de onderzoeker of (project)medewerker is aangesteld, is daarbij leidend voor het tarief. Als er geen systeem van inschaling van toepassing is, dan dient een kostendekkend HOT-tarief te worden gekozen voor de dekking van personeelskosten. Overhead, marges of andere opslagen mogen niet worden meegerekend. Het toe te schrijven uurtarief is gemaximeerd op schaal 16 conform de HOT.
- Voor hogescholen, SURF, het Netherlands eScience Center, en de Koninklijke Bibliotheek worden salariskosten gefinancierd op basis van de cao-inschaling van de betreffende medewerker conform de op het moment van subsidieverlening geldende tarieven uit tabel 2.2, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven ([Salaristabellen | NWO](#)).
De schaal, waarop de onderzoeker of (project)medewerker is aangesteld, is daarbij leidend voor het tarief. Als er geen systeem van inschaling van toepassing is, dan dient een kostendekkend HOT-tarief te worden gekozen voor zowel de dekking van personeelskosten als overhead. Marges of andere opslagen mogen niet worden meegerekend. Het toe te schrijven uurtarief is gemaximeerd op schaal 16 conform de HOT.
- Voor de Nederlandse Cariben geldt dat de Rijksoverheid in Caribisch Nederland ambtenaren op de BES-eilanden onder andere voorwaarden in dienst neemt dan in Europees Nederland.
[Arbeidsvoorwaarden | Werken bij Rijksdienst Caribisch Nederland | Rijksdienst Caribisch Nederland \(rijksdienstcn.com\)](#).

NWO past eenmalig een ambtshalve indexering van de salariskosten¹² toe met betrekking tot de HOT-tarieven: op aanvragen die voor 1 januari worden ingediend en na 1 januari worden toegewezen.

¹² De datum van 1 januari is de datum waarop het tarief in de regel worden aangepast, bij indexering wordt uitgegaan van de datum van daadwerkelijk jaarlijkse aanpassing.

Ambtshalve indexering heeft geen invloed op de hoogte van het subsidieplafond of op de maximum hoogte van het subsidiebedrag per aanvraag. De hoogte van het subsidieplafond en de maximum hoogte van het subsidiebedrag blijven ongewijzigd tijdens de beoordelingsprocedure. De ambtshalve indexering wordt toegepast na afronding van de besluitvorming over toe- en afwijzing over de aanvragen.

7.1.1.2 Materiële kosten

Materiele kosten zijn projectspecifieke kosten met betrekking tot onder meer verbruiksgoederen, materialen, kleine instrumenten en andere middelen die na gebruik geen economische waarde meer hebben. Hieronder worden mede begrepen (internationale) reis- en verblijfskosten; kosten voor kennisoverdracht, kennisvalorisatie, internationalisering; kosten voor gebruik van reeds bestaande infrastructuur, data collecties en apparatuur; werk door derden; zelf te organiseren binnenlands symposium/conferentie/workshop; kosten voor Open Access-publiceren (uitsluitend in full gold Open Access tijdschriften, geregistreerd in de 'Directory of Open Access Journals' Directory of Open Access Journals – DOAJ); kosten datamanagement voor dit project.

7.1.1.3 IT-kosten

Onder informatie technologie (IT)-kosten worden verstaan de kosten voor de realisatie en gebruik van benodigde IT-infrastructuur, voor zover deze bovenop de reeds regulier beschikbare IT-infrastructuur komt die de betrokken instellingen bieden, of die reeds landelijk beschikbaar is, zoals SURF. Er wordt verwacht dat waar van toepassing de benodigde IT-infrastructuur wordt afgestemd en/of geharmoniseerd met SURF.

Onder IT-kosten wordt mede begrepen de aanschaf van specifieke software(componenten) met een open source licentie (let op: aanschaf van software zonder open source licentie is niet toegestaan), rekentijd, opslagcapaciteit, en kosten voor repositories en datastewardship voor langdurige opslag van data conform de FAIR principes.

IT-gerelateerde personeelskosten kunnen onder de personeelskosten in de begroting worden opgenomen.

7.1.2 Niet-subsidiabele kosten

Niet subsidiabel zijn:

- Kosten voor het aanschaffen, opzetten, verbeteren en/of uitbreiden van software en softwarecomponenten zonder open source licentie;
- kosten voor grote instrumenten en andere middelen die na gebruik economische waarde hebben;
- het inkopen of opzetten van dataverzamelingen (digitaal en fysiek);
- digitalisering van primaire bronnen en bibliografieën die reeds op andere wijze beschikbaar zijn;
- kosten voor lidmaatschappen aan (inter)nationale infrastructuren;
- kosten voor onderhoud en gebruik van de aangevraagde apparatuur (inclusief *consumables*) en software;
- kosten die zijn gemaakt of waarvoor verplichtingen zijn aangegaan vóórdat de subsidie is toegewezen;
- kosten die eerder zijn gesubsidieerd of op een andere manier zijn bekostigd;
- kosten voor institutionele voorzieningen, zoals kosten voor gebouwen of aanpassingen daarvan en voorzieningen die tot de gebruikelijke voorzieningen gerekend kunnen worden;
- basisvoorzieningen binnen de instelling (bijvoorbeeld laptop, kantoormeubilair etc.);
- kosten voor regulier beschikbare IT-infrastructuur die de betrokken instellingen bieden, of die reeds landelijk beschikbaar is, bijvoorbeeld via SURF¹³;

¹³ Op SURF.nl/onderzoek vindt u informatie over nationaal beschikbare dienstverlening voor uw onderzoek, zoals rekenkracht, opslag, datatransport, diensten voor datamanagement en -analyse en de expertise van SURF. Toegang tot rekenkracht en opslag verkrijgen verloopt via de Call Rekentijd Nationale Computersystemen, andere diensten worden aangeboden via (het Digital Competence Center van) uw instelling of rechtstreeks via SURF.

- kosten die worden gemaakt of waarvoor verplichtingen worden aangegaan voor een periode voorbij de projectduur (2 jaar voor **aanvraagtype 1** en 4 jaar voor **aanvraagtype 2**);
- personeelskosten voor de operationele duurzaamheid en het uitvoeren van onderzoek. Hieronder vallen:
 - promovendi;
 - personeelskosten voor onderhoud, en het uitvoeren van experimenten en metingen;
 - personeelskosten voor het opzetten van een infrastructuur die duurder zijn dan extern in te huren expertise;
- verzekeringskosten;
- algemene bedrijfskosten (zoals oprichtings-, notaris-, accountant- en administratiekosten, printkosten, internet of mobiele telefonie abonnementen, software voor algemene bedrijfsvoering zoals MS Office, etc.).

7.2 Relevante passages Kaderregeling O&O&I

De Kaderregeling O&O&I is te vinden op <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:414:FULL&from=EN>.

Hieronder worden een aantal relevante passages geciteerd, echter de Kaderregeling O&O&I dient als geheel in samenhang gelezen te worden.

Overwegingen:

1.3. Definities

(...)16. Voor de toepassing van dit steunkader wordt verstaan onder:

(...)

(ff) “organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding” of “onderzoeksorganisatie”: een entiteit (zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor technologieoverdracht, innovatieintermediairs, entiteiten voor fysieke of virtuele onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of met het breed verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht. Wanneer dit soort entiteit ook economische activiteiten uitoefent, moet met betrekking tot de financiering van, de kosten van en de inkomsten uit die economische activiteiten een gescheiden boekhouding worden gevoerd. Ondernemingen die een beslissende invloed op dit soort entiteit kunnen uitoefenen in hun hoedanigheid van bijvoorbeeld aandeelhouder of lid van de organisatie, mogen geen preferente toegang tot de door deze entiteit verkregen onderzoeksresultaten genieten;

(gg) “onderzoeksinfrastructuur”: faciliteiten, middelen en verwante diensten die door de wetenschappelijke gemeenschap worden gebruikt om op hun respectieve vakgebied onderzoek te verrichten, zoals wetenschappelijke uitrusting of sets wetenschappelijke instrumenten, kennisgebaseerde hulpbronnen zoals verzamelingen, archieven of gestructureerde wetenschappelijke informatie, ICT-gebaseerde enabling infrastructuur zoals gridnetwerken, computers, software en communicatie, of iedere andere entiteit met een uniek karakter die essentieel is om onderzoek te kunnen verrichten. Dit soort infrastructuur kan zich op één enkele locatie bevinden (single-sited) dan wel verspreid zijn (distributed) (een georganiseerd netwerk van middelen) (...);

2.1.1. Overheidsfinanciering voor niet-economische activiteiten

19. Wanneer een en dezelfde entiteit zowel economische als niet-economische activiteiten uitoefent, valt de overheidsfinanciering van de niet-economische activiteiten niet onder artikel 107, lid 1, van het Verdrag indien beide soorten activiteiten en de kosten, financiering en inkomsten ervan duidelijk kunnen worden onderscheiden, zodat kruissubsidiëring van de economische activiteiten daadwerkelijk wordt vermeden. Het bewijs van een correcte toerekening van kosten, financiering en inkomsten kan worden geleverd door de financiële jaarrekeningen van de betrokken entiteit.

20. De Commissie is van mening dat de volgende activiteiten doorgaans geen economisch karakter hebben:

(a) primaire activiteiten van onderzoeksorganisaties en onderzoeksinfrastructuren, en met name:

(i) opleiding met het oog op meer en beter gekwalificeerde menselijke hulpbronnen. In lijn met de rechtspraak (...) en de besluitvormingspraktijk van de Commissie (...), en zoals uiteengezet in de mededeling over het begrip "staatssteun" en de mededeling betreffende diensten van algemeen economische belang (DAEB's) (...), wordt openbaar onderwijs dat binnen het nationale onderwijsstelsel in hoofdzaak of volledig wordt gefinancierd door de Staat en onder staatstoezicht staat, als een niet-economische activiteit beschouwd (...);

(ii) onafhankelijke O&O met het oog op meer kennis en een beter inzicht, met inbegrip van O&O in samenwerkingsverband, wanneer de onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur bij daadwerkelijke samenwerking betrokken is (39);

(iii) brede verspreiding van onderzoeksresultaten op een niet-exclusieve en niet-discriminerende basis, via bijvoorbeeld onderwijs, open access-databases, open access-publicaties of opensource-software;

(b) activiteiten inzake kennisoverdracht, wanneer deze worden uitgevoerd door de onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur (met inbegrip van afdelingen of dochterondernemingen daarvan) of samen met, of namens andere dergelijke entiteiten, en alle winst uit deze activiteiten opnieuw in de primaire activiteiten van de onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur wordt geïnvesteerd. Aan het niet-economische karakter van die activiteiten wordt niet afgedaan door het feit dat het verrichten van de overeenkomstige diensten via openbare tenders wordt ingekocht bij derden.

21. Wanneer een onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur voor zowel economische als niet-economische activiteiten wordt gebruikt, valt de overheidsfinanciering alleen onder de staatssteunregels voor zover daarmee kosten worden gedekt die met de economische activiteiten verband houden (40). Wanneer de onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur bijna uitsluitend voor een niet-economische activiteit wordt ingezet, kan de financiering ervan volledig buiten het toepassingsgebied van de staatssteunregels vallen (41), mits dat economische gebruik zuiver ondersteunend blijft, d.w.z. overeenstemt met een activiteit die rechtstreeks verband houdt met en noodzakelijk is voor het functioneren van de onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur of intrinsiek verband houdt met het niet-economische hoofdgebruik ervan, en die beperkt is in omvang. Voor de toepassing van dit steunkader zal de Commissie oordelen dat dit het geval is wanneer de economische activiteiten precies dezelfde input verbruiken (zoals materiaal, uitrusting, arbeid en vast kapitaal) als de niet-economische activiteiten en de jaarlijks voor die economische activiteiten uitgetrokken capaciteit ten hoogste 20 % bedraagt van de totale jaarcapaciteit van de betrokken entiteit.

2.1.2. Overheidsfinanciering voor economische activiteiten van onderzoeksorganisaties en onderzoeksinfrastructuren

22. Onverminderd punt 21 zal overheidsfinanciering voor dit soort economische activiteiten, wanneer onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren economische activiteiten verrichten – zoals de verhuur van uitrusting of laboratoria aan ondernemingen, dienstverlening aan ondernemingen of uitvoering van contractonderzoek –, doorgaans als staatssteun worden beschouwd.

23. Indien de onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur echter alleen als intermediair fungeert die de volledige overheidsfinanciering en eventuele via die financiering verkregen voordelen aan de uiteindelijke ontvangers doorgeeft, zal de Commissie die onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur niet beschouwen als een begunstigde van staatssteun. Dit is doorgaans het geval wanneer:

(a) zowel de overheidsfinanciering als via die financiering verkregen voordelen kwantificeerbaar en aantoonbaar zijn, en er een passend mechanisme is dat ervoor zorgt dat de financiering en eventueel daarmee verkregen voordelen volledig worden doorgegeven aan de uiteindelijke ontvangers, bijvoorbeeld via verlaagde tarieven, en

(b) geen verder voordeel wordt toegekend aan de tussenpersoon omdat deze werd geselecteerd via een openbare tenderprocedure of omdat de overheidsfinanciering beschikbaar is voor alle entiteiten die voldoen aan de noodzakelijke objectieve voorwaarden, zodat klanten als uiteindelijke ontvangers het recht hebben om gelijkwaardige diensten te betrekken bij eender welke betrokken intermediair.

24. Wanneer de voorwaarden van punt 23 zijn vervuld, zijn de staatssteunregels van toepassing op het niveau van de uiteindelijke begunstigten.

(...)

Voetnoten:

(...)

(39) Het verrichten van O&O-diensten en het uitvoeren van O&O namens ondernemingen wordt niet als onafhankelijke O&O beschouwd.

(40) Wanneer een onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur zowel uit publieke als uit particuliere middelen wordt gefinancierd, zal de Commissie oordelen dat dit het geval is wanneer de voor een specifieke boekhoudkundige periode aan de betrokken entiteit toegewezen publieke financiering hoger is dan de kosten die in die periode met de niet-economische activiteiten worden gemaakt.

(41) Aangezien de onderzoeksgemeenschap bij het verrichten van ondersteunende economische activiteiten meer en betere expertise en kennis verwerft die gebruikt kan worden om de primaire niet-economische activiteiten van de onderzoeksorganisatie of de onderzoeksinfrastructuur te realiseren ten behoeve van de samenleving.

(...)

Uitgave: juni 2024

Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Locatie Den Haag
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag

Locatie Utrecht
Winthontlaan 2
3526 KV Utrecht

Coverbeeld: Shutterstock

[Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | NWO](#)

[Open Science NL](#)

